

**MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA TA'LIM TARBIYA JARAYONINI
TASHKIL ETISHNING PEDAGOGIK HUSUSIYATLARI**

Yuldasheva Zulayho

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177426>

ANNOTATSIYA: Ushbu tezisdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ta'lim tarbiya jarayonida frontal mashg'ulotlarni to'g'ri tashkil etish metodikasi yoritib berilgan.

KALIT SO'ZLAR: Pedagogika, metodika, frontal mashg'ulot.

АННОТАЦИЯ: В данной дипломной работе раскрыта методика правильной организации фронтального обучения в процессе обучения в дошкольных образовательных организациях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогика, методика, фронтальное обучение.

ABSTRACT: In this thesis, the methodology of the correct organization of frontal training in the process of education in preschool educational organizations is explained.

KEY WORDS: Pedagogy, methodology, frontal training.

Jaxondagi ilg'or tajribalar asosida Respublikamizda maktabgacha ta'lim tizimini yangi sifat bosqichiga ko'tarish ehtiyojining mavjudligi tufayli bu sohada muayyan islohatlar amalga oshirilmoqda. Bu borada davlatimiz tomonidan qabul qilingan qator farmon, qaror va farmoyishlar maktabgacha ta'lim tizimini tubdan isloh qilishga yo'naltirilganligi barchaning e'tiboridadir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 maydagi PQ-4312-sonli "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi", 2016 yil 29 dekabrda "2017-2021 yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2707-sonli, 2017 yil 30 sentabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5198-sonli Farmoni, 2017 yil 9 sentabrdagi «Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-3261-sonli qarori, shuningdek, Maktabgacha ta'lim vazirligining 2018 yil 18 iyundagi "Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari" hamda 2022yil 8-fevraldagi "Takomillashtirilgan ilk qadam" maktabgacha ta'lim muassasasining Davlat o'quv dasturini amalda joriy etish kabi davlat hujjatlarida bu sohaga oid masalalarini hal etish nazarda tutilgan. Ayni vaqtda pedagogning kasbiy mahorati ularda umumiy madaniyat va aql-zakovatning yuqori darajada rivojlanganligi, ularning pedagogika va psixologiya fanlari sohasida bilimlar bilan qurollanganligi, o'qitish va tarbiyalash ishlari tajribasidan erkin va ustalik bilan foydalana bilishi, o'quv-tarbiya ishlari metodikasini mukammal egallaganligi, mutaxassisligiga doir keng va chuqur bilim sohibi bo'lishi kabilar bilan e'tirof etilmoqda.

Bolalarga maktabgacha yoshidan boshlab zamonaviy ta'lim berish, ularni psixik, aqliy va ijtimoiy jihatdan faol rivojlantirish - hozirgi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida hal qilinishi kerak bo'lgan dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Tadqiqot natijalarini joriy qilinishi O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OTM larda maktabgacha ta'lim sohasi uchun tayyorlanayotgan kadrlarning o'quv jarayonida hamda MTTxodimlari talabalar malaka oshirish va qayta tayyorlash kursi tinglovchilari foydalanishlari uchun, Maktabgacha talim tashkilotlarining kichi, o'rta, katta va tayyorlov guruhlarida bolalarning yosh va individual, ijtimoiy hissiy, kongetiv ijodiy rivojlanish indikatorlari bilan bog'liq tavsiyalardan foydalanib frontal mashg'ulotlarning variativ dasturi ishlab chiqilgan.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglariga ta'lim tarbiya jarayonini tashkil etishning pedagogik hususiyatlari bo'yicha takliflar ishlanmalar Davlat talablari, "Takomillashtirilgan Ilk qadam" Davlat o'quv dasturi asosida frontal mashg'ulotlar rejasi tuzilib amaliyotga kiritildi

Frontal (umumiy gurux bilan ishlash) mashg'ulotlar - maktabgacha ta'lim tashkilotidagi kompleks ta'lim jarayoning bir qismidir.

Frontal mashg'ulot – maktabgacha ta'lim tashkilotidagi ta'limni tashkil etishning bitta shakli bo'lib, ma'lum bir tartib va rejali amalga oshiriladigan mashg'ulotlarni tashkil etish usulidir. Frontal mashg'ulotlarni o'tkazishda: Ishtirokchilar soni bo'yicha; Ular orasidagi o'zaro ta'sir kuchi; Faoliyat usullari; O'tkazish joyi alohida ahamiyatga ega bo'ladi

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida guruxlardagi frontal mashg'ulotlar quyidagilar: nutq o'stirish, o'qish va yozish malakalari- haftada 2ta; elementar matematika-haftada 2ta; tayyorlov guruxlarida savodga o'rgatish mashg'uloti - haftada 2ta; jismoniy tarbiya mashg'uloti - haftada 1ta; musiqa mashg'uloti- haftada 2ta; maktabga tayyorlov guruxlarida ikkinchi tilga o'rgatish mashg'uloti- haftada 2 ta Xoreografiya - haftada 2 ta deb belgilangan.

Qolgan mashg'ulotlar badiiy adabiyot mashg'uloti markazlarda va kun davomida olib boriladi. Tasviriy faoliyat, applikatsiya, loydan yasash, qurish-yasash, fan va tabiatshunoslik asoslari\ekalogiya mashg'ulotlari markazlarda o'tkaziladi. Ertalabki, kechki soatlarda umumiy gurux bilan qo'shimcha, bolalar qiynalayotgan mavzularni tarbiyachi o'tishi mumkin. Tarbiyachi ishchi jurnalida kechki soatda "o'yin va ta'limiy faoliyatlar" degan qism aynan shu yerda bolalar bilan rasm chizish, qaychi bilan, loy bilan ishlashni o'rgatish mumkin. Mashg'ulotlar setkasida Tasviriy faoliyat, applikatsiya, loy uchun mashg'ulot soni berilgan bo'lsa xam ular "San'at" markazida, fan va tabiatshunoslik asoslari\ ekalogiya mashg'ulotlari "Ilm, fan va tabiat" markazida, badiiy adabiyot, nutq o'stirish mashg'ulotlari "Til va nutq" markazida, matematika va qurish- yasash mashgulotlari "Qurish yasash, konstruktsiyalash matematika" markazida o'tkaziladi. "Syujetli rolli o'yinlar" markazida o'ynaladigan mazmunli qoidalari o'yinlar bolalarda erkin harakat qilish, muloqotga kirishish, fikrlash, yangi g'oyalar yaratishga imkon beradi. Maishiy hayot bilan tanishish imkonini beradi. "Mavzuli rejalashtirish" qo'llanmasiga asosan markazlarda bitta mavzu 2, 3, 4 xatto 5 kungacha ishlaydi. Markazda ham bolalar 20,25,30 daqiqa shugullanadilar. Bularning hammasini mashgulot setkasidagi mashgulot soniga moslashtiriladi. Markazlarni ishlashini inobatga olgan xolda mashgulotlar jadvalidagi mashg'ulotlar soni bajarilayotganligini ko'ramiz.

Frontal mashg'ulotlar markazlardagi faoliyatlarni kuzatish asosidan kelib chiqadi - deb aytdik yuqorida. Masalan matematikaning qismlari quyidagilar: son-sanoq, ranglar, geometrik shakllar, fazoviy tushunchalar, vaqt. Mana shu 5 ta qismni "Qurish-yasash va konstruktsiyalash matematika" markazida bolalar faoliyati davomida kuzatish mumkin. Bolalar markazda nimaga ko'proq e'tibor bermoqdalar.

Masalan ranglar haqida bolalar tinmay gapiradilar, (qizil kubikni ber, yashilni bu yerga qo'y. men oq rangni tanladim kabi jumlar bilan), geometrik shakllar haqida ham xuddi shunday, (to'rtburchaklarni menga ber, meni uyim kvadrat, menga oval shaklini ber, doirani mana bu joyga qo'y kabilar), markazdagi o'yinchoqlar, o'yinlar asosida bola son- sanoq bilan ham ishlaydi. Predmetlarni sanaydi, orqaga ham sanaydi. Ularni o'rnini almashtiradi, juft sonlarni alohida toq sonlarni alohida qilib ham joylashtiradi. Fazoviy tushunchalar, arifmetik masalalarni yechish, vaqt haqidagi tushunchalar markazda ko'p foydalanilmasligi mumkin. Matematikaning aynan mana shu qismlari tarbiyachi tomonidan ijod qilinadi va mashg'ulot ishlanmasi tuzib

chiqiladi. Qanchalik markazga ko'p o'yin, ko'rgazmali qurol va o'yinchoqlar qo'yilsa bola markazni o'zida rivojlanadi. Huddi shunday nutq o'stirish mashg'ulotida ham. O'zingizga ma'lum maktabga tayyorlov guruxlarida asosan hikoyalar tuzish orqali bolaning nutqini rivojlantirishga qaratiladi. Ya'ni hikoya tuzishning mavzuli rasmlar asosida hikoya tuzish, ertaklarni qayta hikoya qilish, predmetga qarab hikoya tuzish, tasavvuri asosida hikoya tuzish va ijodiy hikoya turlari mavjud. Mana shunday hikoyalar tuzish uchun bizda mazmunli, mavzuli rasmlar, ertaklardan parchalar tasvirlangan suratlar, pedmetlar tasvirlangan kartochkalar va ko'plab jihozlar borki ularni ko'rib bolaning nutqi rivojlanadi. Demak nutq rivojlanayotgan ekan bolada so'z tuzilishlari, bo'g'inlar, so'zlarning ma'nosi, sodda gaplar, 3-4 to'rtta so'zdan iborat qo'shma gaplarni tuzishga o'rgatish tarbiyachiga frontal mashg'ulot uchun qolmoqda. Natijada bolalarning nutqi yanada rivojlanib aqliy qobiliyatlari oshib boradi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun pedagog kadrlarni tayyorlovchi pedagogika oliy ta'lim muassasalari bakalaviryat ta'lim yo'nalishlari o'quv reja va fan dasturlariga Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim tarbiya jarayonini tashkil etishning pedagogik hususiyatlari, mazkur jarayonning neyrapedagogik hususiyatlari xamda bolalarning ijtimoiy rivojlanishida uchraydigan muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etishga oid mavzularni kiritish maqsadga muvofiq bo'lar edi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 29 dekabrda PQ-2707-sonli «2017-2021 yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Qarori
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 maydagi PQ-4312-sonli "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi"
3. Mirziyoev Sh.M. "Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz" mavzusidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutqi. T.: "O'zbekiston", 2016.
4. Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. -T.: "O'zbekiston", 2017.
5. Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari, T.: 2018.
6. "Ilk kadam" maktabgacha ta'lim muassasasining Davlat o'quv dasturi.T.: 2022.